

УДК 619:576.371:636.5.033:59.082.2

МОРФОЛОГИЯ ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В КОНЦЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ЯНТАРНЫЙ ХОЛОДОК»Савватеева О.Ж.¹, Батанова А.М.¹, Кундюкова У.И.^{1,2}, Дроздова Л.И.^{1,2}¹Уральский государственный аграрный университет, ²Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург, Россия

Ключевые слова: птицеводство, цыплята-бройлеры, морфология, яичник, фолликул, семенники, сперматогенный эпителий, кормовая добавка «Янтарный холодок».

Аннотация: Статья посвящена изучению влияния кормовой добавки «Янтарный холодок» на репродуктивную систему цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» обоих полов. Морфологическое исследование проведено в возрасте 35 суток, что практически совпадает с окончанием технологического цикла на некоторых птицефабриках. Гистологическими исследованиями к данному возрасту был выявлен процесс совершенствования структуры репродуктивных органов петушков и курочек. В яичниках мы наблюдали формирование корковой и мозговой зон. Прослеживается формирование яйценосных холмиков с зоной оформленных фолликулов разной степени зрелости, но полного созревания фолликулов со сформированной яйцеклеткой у исследованных особей не выявлено. Мозговая зона яичника богата кровеносными сосудами разного калибра, то есть васкуляризация яичника цыплят этого возраста значительно развита. При применении кормовой добавки нами выявлены моменты опережения формирования яйцеклеток у цыплят в опытной группе. В семенниках идет формирование семенных канальцев, дифференциация их эпителия, но полного созревания не произошло, так как нами не было обнаружено процесса сперматогенеза. Под действием кормовой добавки «Янтарный холодок» нами не было выявлено активизации образования сперматогенного эпителия, тем не менее, в отличие от цыплят-бройлеров контрольной группы эпителиоциты сперматогенного эпителия были наиболее ярко выражены, ядра эпителиоцитов располагались базально, их апикальный край был четко контурирован и подчеркивал очертания просвета канальцев. При сравнении развития репродуктивной системы петушков и курочек можно отметить, что у петушков процесс созревания происходит более активно.

Введение. Птицеводство является ведущей отраслью сельского хозяйства в России, обеспечивающей население ценными продуктами питания и сырьем, а перерабатывающие отрасли – это важнейшие составляющие экономики страны. Этот аспект является очень важным для обеспечения продовольственной безопасности страны [1]. Птица, в условиях птицефабрик и предприятий, содержится в условиях далеких от естественных, наблюдается большая скученность поголовий, отсутствие естественного освещения, что приводит к тому, что птица испытывает стресс. Основная задача современного птицеводства заключается в том, чтобы в данных условиях обеспечивалась максимально высокая сохранность поголовья выращиваемой птицы, повышалась продуктивность, а также повышалась репродуктивная способность. Изучение репродуктивной системы оказывает большое

влияние на биотехнологические перспективы птицеводства и разведения птиц. В частности, возрастная морфология позволяет выявить закономерности и механизмы морфогенеза, а также критические периоды развития различных систем организма [8]. Предприятия находятся в поиске новых способов поддержания здоровья птицы, что, несомненно, ведет к производству качественной экологически чистой продукции, а также обеспечивает достаточное воспроизводство. Один из таких методов — это введение в рацион птицы биологически активных добавок. Для усиления отрасли производства птицеводческой продукции необходимо в обязательном порядке использовать кормовые добавки, которые содержат различные питательные и биологически активные вещества. Включение кормовых добавок в корма поможет существенно обогатить рационы питания птиц любых видов [1]. Биологически активные добавки, содержащие органические кислоты, создают слабокислую среду, которая подавляет рост грибков, кишечных палочек и сальмонелл. Одновременно они стимулируют развитие полезных микроорганизмов [3]. Органические кислоты используются в птицеводстве для сокращения патогенных микроорганизмов, сохранения комбикормов и обеззараживания питьевой воды. Корма, обработанные органическими кислотами, лучше усваиваются и способствуют увеличению продуктивности сельскохозяйственной птицы [4, 6]. Янтарная кислота повышает уровень метаболизма в процессе роста и развития. Применение янтарной кислоты в кормлении цыплят улучшает энергетический обмен в печени цыплят. Соли и эфиры янтарной кислоты способствуют накоплению АТФ и активизации АТФ-синтетазы, что поддерживает эндогенные синтезы. Использование различных комплексных соединений, содержащих янтарную кислоту, приводит к повышению сохранности птицы, увеличению суточного прироста живой массы и сокращению расхода корма на рост [2, 7, 10]. Несмотря на то, что использование биологически активных добавок в животноводстве уже не ново, в промышленном птицеводстве до сих пор остаются отдельные вопросы, связанные с применением указанных веществ, не освещенные в научной литературе или освещенные в недостаточной мере.

Исходя из вышеизложенного основная цель исследования - изучение развития структурно-функциональных особенностей репродуктивной системы цыплят-бройлеров при использовании кормовой добавки «Янтарный холодок», что является важным и позволяет решить практические задачи, такие как повышение продуктивности, воспроизводства стада и своевременная диагностика заболеваний репродуктивных органов. В связи с этим нами впервые проведена оценка эффективности применения кормовой добавки «Янтарный холодок» и изучены морфологические показатели яичников и семенников цыплят-бройлеров в конце технологического цикла, что является нашим первым этапом в изучении органов репродукции.

Материалы и методы исследований. Экспериментальные исследования по изучению влияния кормовой добавки «Янтарный холодок» на органы репродуктивной системы цыплят-бройлеров были проведены с 02.08.2023 года по 27.11.2023 года в ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» и на кафедре морфологии и экспертизы ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет».

Для проведения испытаний применяли кормовую добавку «Янтарный холодок», которая используется для повышения сохранности и продуктивности сельскохозяйственной птицы в условиях теплового стресса, а также для улучшения качества обескровливания тушек птиц при убое. По внешнему виду данная кормовая добавка представляет собой прозрачный бесцветный или почти бесцветный раствор со специфическим запахом. Не содержит генно-инженерно-модифицированных организмов.

«Янтарный холодок» в качестве действующих веществ содержит: кислоту янтарную 28000-38000 мг, натрия цитрат 25000-35000 мг, кислоту салициловую 15000-30000 мг, калия цитрат 4000-5000 мг, кислоту яблочную 1000-5000 мг, пиридоксин 500-1500 мг, вспомогательные вещества: сорбитол 1000-4000 мг, калия хлорид 1000-5000 мг, воду очищенную до 1 л.

Объектом исследований были цыплята-бройлеры кросса «Росс-308» (n=60). Материалом исследований служили яичники и семенники цыплят-бройлеров.

Для исследования были сформированы 1 контрольная и 1 опытная группы цыплят-бройлеров по 30 голов в каждой. Начиная с суточного возраста цыплята-бройлеры контрольной группы получали водопроводную воду из вакуумных поилок без добавления кормовой добавки, а цыплятам опытной группы ежедневно вводили кормовую добавку «Янтарный холодок» в дозе 1,5 л на 1000 л воды для поения до конца выращивания. Качество воды соответствовало ГОСТ Р 51232-98.

В качестве основного рациона цыплята-бройлеры получали комбикорм ООО «Птицефабрика Артемовская» с 1 по 8 день ПК 5-1, с 9 по 17 день ПК 5-2, с 18 по 24 день ПК 6-1, с 25 по 35 день ПК 6-2.

Птицу содержали в помещениях с естественно-искусственным освещением и контролируемым микроклиматом. Температурно-влажностный режим на протяжении эксперимента поддерживали в необходимом диапазоне в зависимости от возраста птицы: температура воздуха 20,7-33,0°C; относительная влажность 65-70 %.

Гистологические исследования выполняли согласно дизайну опыта. На 35 сутки эксперимента (по 6 голов из каждой группы разного пола) проводили эвтаназию и аутопсию цыплят-бройлеров, отбирали яичники и семенники. Стандартную методику световой микроскопии использовали для изготовления гистологических препаратов [5, 9]. Для окраски применяли гематоксилин и эозин. Материал для изготовления препаратов иссекали на кусочки толщиной 3-5 мм, затем фиксировали в 10 % растворе нейтрального забуференного формалина. Для проводки, проведенной по стандартной методике, использовали гистопроцессор карусельного типа Eprelia STP 120 [5, 9]. Кусочки после проводки заключали в парафин. Из парафиновых блоков изготавливали срезы толщиной 3 мкм, используя микротом Microm HM450. Окраску проводили по стандартным методикам: депарафинизация, окрашивание в гематоксилине Карацци и эозине (10:2 мин) с последующей очисткой в спиртах, просветлением в ксилоле и заключением в синтетическую смолу. Для просмотра микропрепаратов использовали микроскоп Olympus BX 43 (Olympus, Япония) с цифровой камерой ADF Professional 03 (ADF, США).

Результаты исследования. При морфологическом исследовании выявлено, что структура яичника к 35 суткам у птиц в контрольной группе имеет фолликулярное строение, визуализируются формирующиеся яйцеклетки на разных стадиях своего

развития, в которых просматривается равномерно развитый эпителий и содержимое яйцеклетки (Рисунок 1).

При добавлении кормовой добавки «Янтарный холодок» у курочек этого же возраста в опытной группе структура яичников представлена также развивающимися фолликулами, на разной стадии формирования и соединительнотканной стромой, в которой пучки соединительной ткани идут в разных направлениях, при этом кровеносные сосуды либо резко гиперемированные, либо запустевшие (Рисунок 2).

Рисунок 1. Разная стадия развития фолликулов в яичнике. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х200.

Рисунок 2. Яичник. Фолликулы на разной стадии формирования и соединительнотканная строма. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х200.

При сравнительном морфологическом анализе цыплят контрольной и опытной групп было выявлено, что в яичниках происходит формирование корковой и мозговой зон. Прослеживается формирование яйценосных холмиков с зоной оформленных фолликулов разной степени зрелости, но полного созревания фолликулов со сформированной яйцеклеткой у исследованных особей в 35-суточном возрасте не выявлено. Мозговая зона яичника богата кровеносными сосудами разного калибра, то есть васкуляризация яичника цыплят этого возраста значительно развита для обеспечения их функционирования. Полученные нами результаты исследований указывают на активный процесс формирования яичников у исследованных птиц. При этом в строении яйцеклетки в опытной группе эпителиальная выстилка фолликула имеет более четкое строение, ядра контурированы и расположены в области апикального края.

На 35 сутки в семенниках птицы контрольной группы четко визуализируются семенные каналы, окруженные межучной соединительной тканью, которая находится в состоянии активной пролиферации (Рисунок 3). Белочная оболочка семенника не утолщена, сосуды микроциркуляторного русла умеренно кровенаполнены.

В опытной группе у цыплят-бройлеров данного возраста в структуре семенника появляются возрастные изменения, которые выражены в структурировании семенных каналцев и уменьшении площади соединительнотканной стромы, богатой клеточными элементами, белочная оболочка слегка утолщена (Рисунок 4).

Рисунок 3. Структура семенника 35-суточных петухов-бройлеров. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х200.

Рисунок 4. Структура семенника 35-суточного возраста. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х200.

Под действием кормовой добавки «Янтарный холодок» нами не было выявлено активизации образования сперматогенного эпителия, тем не менее, в отличие от цыплят-бройлеров контрольной группы, эпителиоциты сперматогенного эпителия были наиболее ярко выражены, ядра эпителиоцитов располагались базально, их апикальный край был четко контурирован и подчеркивал очертания просвета канальцев.

При сравнении развития репродуктивной системы петушков и курочек можно отметить, что у петушков процесс созревания происходит наиболее активно.

Выводы. Гистологическими исследованиями выявлен процесс совершенствования структуры как яичников, так и семенников. Нами установлено, что кормовая добавка «Янтарный холодок», вводимая в рацион цыплят-бройлеров, не оказала негативного воздействия на формирование органов репродуктивной системы исследованных птиц. Существенных изменений между контрольной и опытной группой при введении данной кормовой добавки нами не выявлено.

Тем не менее нами были обнаружены моменты опережения формирования яйцеклеток и сперматогенного эпителия у цыплят в опытной группе.

Дальнейшее изучение морфологических показателей и исследование других возрастных групп при воздействии данной кормовой добавки даст возможность проследить ее влияние на развитие репродуктивной системы.

Список литературы

1. Анискина М.В. Биотехнологические способы получения и эффективного использования функциональных кормовых добавок в птицеводстве: дис. канд. с-х наук: 06.02.08. Краснодар, 2020. 119 с.
2. Ахметова С.О., Уйкасова З.С. Влияние БАД БВМК 2* на рост и мясную продуктивность цыплят-бройлеров // МНИЖ. 2015. №5-1 (36). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-bad-bvmk-2-na-rost-i-myasnuyu-produktivnost-tsyplyat-broylerov>
3. Воробьев С.С., Васильев А.А., Позябин С.В., Л. Сивохина Л.А. Влияние кормовой добавки на основе органических кислот на продуктивность цыплят-бройлеров // Птицеводство.2022. № 6. С. 15-20.
4. Денс Пол. Применение органических кислот в птицеводстве // Farm Animals. 2013. №3-4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-organicheskikh-kislot-v-ptitsevodstve>

5. Кацы Г.Д. Методические рекомендации к исследованию кожи и мышц млекопитающих // Луганск: ООО «Перша друкарня на Паях». 2012. 22 с.
6. Косачева Э.М., Папуниди Э.К. Перспективы применения препаратов на основе янтарной кислоты для сельскохозяйственных животных // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: сборник научных трудов III Международной конференции профессорско-преподавательского состава. Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2019. С. 201-205.
7. Кротова О.Е., Урбан Г.А., Маштыков С.С., Кротова М.А., Маштыков Д.С. Применение янтарной кислоты в кормлении цыплят-бройлеров // Материалы Международной научной конференции. Элиста, 2020. С. 155-160.
8. Кузьмина Е.Н. Морфофункциональные особенности репродуктивных органов петухов кросса Hisex brown постинкубационного периода онтогенеза: дис. канд. биол. наук: 16.00.02. Оренбург, 2009. 159 с.
9. Меркулов, Г.А. Курс патологистологической техники. 5 изд., испр. и доп. Издательство «Медицина» Ленинградское отделение. 1969. 423 с.
10. Рыжкова Г.Ф., Александрова Е.В. Влияние янтарного биостимулятора на сохранность и динамику живой массы цыплят-бройлеров // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2014. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-yantarnogo-biostimulyatora-na-sohrannost-i-dinamiku-zhivoy-massy-tsyplyat-broylerov>

MORPHOLOGY OF THE ORGANS OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF BROILER CHICKENS AT THE END OF THE TECHNOLOGICAL CYCLE WHEN USING THE FEED ADDITIVE “AMBER CHILL”

Savvateeva O.Z¹, Batanova A.M.¹, Kundryukova U.I.^{1,2}, Drozdova L.I.^{1,2}

Ural State Agrarian University, Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia

Key words: poultry farming, broiler chickens, morphology, ovary, follicle, testes, spermatogenic epithelium, feed additive “Amber Chill”.

Summary: The article is devoted to the study of the effect of feed additive "Amber cold" on the reproductive system of broiler chickens of cross "Ross-308" of both sexes. Morphological study was carried out at the age of 35 days, which practically coincides with the end of the technological cycle at some poultry farms. Histological studies by this age revealed the process of improving the structure of reproductive organs of cockerels and hens. Formation of cortical and brain zones is observed in ovaries. The formation of egg-bearing hilts with the zone of decorated follicles of different degrees of maturity is traced, but full maturation of follicles with formed oocyte in the studied individuals was not revealed. The brain zone of the ovary is rich in blood vessels of different caliber, i.e. vascularization of the ovary of hens of this age is considerably developed. At application of feed additive we have revealed the moments of oocyte formation promotion in hens of the experimental group. In testes there is formation of seminal tubules, differentiation of their epithelium, but full maturation has not occurred, as the process of spermatogenesis we have not revealed. Under the influence of feed additive "Amber cold" we did not find activation of spermatogenic epithelium formation, nevertheless, unlike broiler chickens of the control group, epitheliocytes of spermatogenic epithelium were the most expressed, epitheliocyte nuclei were located basally, their apical edge was clearly contoured and emphasized the outlines of the tubule lumen. Comparing the development of the reproductive system of cockerels and hens, it can be noted that the maturation process is most active in cockerels.